

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарва М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Берова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 622.245

Магруппов А.М.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Исполнительный директор, д.п.н., профессор

Мамаджанов Э.У.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

к.т.н., старший преподаватель

Elzod_m@mail.ru

**ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
СЛАГАЕМЫХ ПОРОД** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763408>**АННОТАЦИЯ**

В статье проанализирован отечественный и зарубежный опыт борьбы с нарушениями устойчивости стволов скважин при их заканчивании и последующей эксплуатации. Мировой анализ показал, что одним из эффективных путей предотвращения песко- и породопроявлений из слабосцементированных пластов является применение забойных фильтров. Учитывая актуальность решения проблемы обеспечения сохранности устойчивости стволов скважин, обоснована необходимость разработки технологии и устройств, способных предотвращать нарушение целостности крепи скважин и вынос несцементированной породы в условиях Ферганского нефтегазоносного региона.

Ключевые слова: порода, коллектор, песчаник, скважина, ствол, фильтр, хвостовик, забой скважины, призабойная зона, флюид.

Magrupov A.M.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city

D.Sc., Professor

Mamajanov E.U.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city

Ph.D., Senior Lecturer

Elzod_m@mail.ru

ISSUES OF WELL COMPLETION IN UNSTABLE ROCK CONDITIONS**ABSTRACT**

The article analyzes local and foreign experience in dealing with wellbore stability disturbances during well completion and subsequent operation. The global review has shown that the use of downhole

filters is one of the most effective methods to prevent sand and rock intrusions from poorly cemented formations. Given the urgency of maintaining borehole stability, the article justifies the development of technologies and devices capable of preserving casing integrity and preventing uncemented rock removal under the conditions of the Fergana oil and gas region.

Keywords: rock, reservoir, sandstone, well, borehole, filter, shank, downhole, pressure, bottomhole zone, inflow, fluid.

Magrupov A.M.

Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universiteti (MTU) Toshkentdagi filiali
p.f.d., professor

Mamajonov E.U.

Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universiteti (MTU) Toshkentdagi filiali
t.f.n., katta o'qituvchi
Elzod_m@mail.ru

BEKAROR TOG'JINSLARINING SHAROITIDA QUDUQNI TUGATISH MASALALARI

ANNOTATSIYA

Maqolada quduqlarni tugatish va undan keyingi foydalanish paytida ularning barqarorligi buzilishiga qarshi kurashish bo'yicha mahalliy va xorijiy tajriba tahlil qilinadi. Global tahlil shuni ko'rsatadiki, quduq filtrlarining qo'llanilishi qum va tog' jinslarini yomon sementlangan qatlamlardan ajralib chiqishining oldini olishning eng samarali usullaridan biridir. Quduqlarning barqarorligini ta'minlash muammosining dolzarbligini hisobga olgan holda, Farg'ona neft-gaz mintaqasi sharoitida quduq tayanchlarining yaxlitligini saqlash va sementlanmagan jinslarning olib chiqilishini oldini olishga qodir texnologiyalar va qurilmalarni ishlab chiqish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: tog'jinsi, kollektor, qumtosh, quduq, stvol, filtr, xvastovik, quduq tubi, bosim, tub zonasi, oqim, suyuqlik.

Введение

Освоение глубокозалегающих и сложно доступных по условиям залегания месторождений является существенным резервом увеличения добычи углеводородов в Республике Узбекистан. Несмотря на наличие по разведанным промышленным запасам их извлечение связано с значительными трудностями из-за сложных горно-геологических условий залегания. Так, на месторождении Гумхона (центральная часть Ферганской впадины), где было пробурено несколько поисковых скважин глубиной свыше 5000м сложности при проводке не позволили завершить их до проектной глубины. Главной причиной тому осложнения, связанные с крайне неустойчивыми породами терригенно-поровых коллекторов в неогеновых и палеогеновых отложениях [1]. Слаженность геологического разреза малопрочными, плохо цементированными породами, приводили к интенсивному вымыванию и разрушению ствола, сопровождаясь осыпями и обвалами стенок скважины. При этом, существовала опасность смятия обсадных колонн и насосно-компрессорных труб (НКТ).

При высокой скорости выноса песка имела опасность эрозионного разрушения труб, подземного и наземного оборудования. По этой причине дальнейшее строительство скважин вынуждены были прекращать, не доведя бурение многих из них до проектной глубины.

Борьба с песком и породными проявлениями при освоении и эксплуатации скважин была и остается актуальной проблемой. Усугубляющим фактором во множестве случаев проявления неустойчивости и выноса породы, встречающихся на месторождениях Ферганского региона, является аномально высокие пластовые давления (АВПД), достигающие 100–110 МПа.

Методы

В период эксплуатации скважины определяющим фактором изменения прочностных свойств приствольной зоны продуктивных пластов является депрессия. При этом наибольшему силовому напряжению подвержены слабосцементированные коллекторы, в которых разрушение скелета пород в предельной приствольной зоне и вынос оттуда породы и песка приводит к образованию значительных каверн, обрушению кровли пласта и смятию эксплуатационной колонны в зоне фильтра. Правильно выбранная конструкция забоя скважины обеспечивает наилучшие условия вызова притока флюидов, получение максимальных рабочих дебитов без нарушения свойств коллектора, проведение необходимых технологических воздействий на пласт.

Эффективным путем предотвращения песко и породопроявлений из неустойчивых пластов является применение забойных спецфильтров. Анализ работы выпускаемых мировой промышленностью скважинных фильтров, используемых в нефтепромысловой практике, показал необходимость обладания необходимой механической прочностью и достаточной устойчивостью против коррозии и эрозионного воздействия, обеспечивать создание надежной гидродинамической связи с пластом и суффозийную устойчивость пород в призабойной зоне, позволять проводить механическую или химическую очистку фильтра (регенерацию) без извлечения их из скважины.

Для решения такой сложной задачи требуется применение высоконадежного забойного оборудования и технологий. Зарубежными компаниями Baker Huges, Schlumberger и другими разработаны и применяются линейки различных модификаций забойных фильтров, отличающихся конструкциями и материалами изготовления. В основном это сложные многослойные каркасные конструкции проволочного Line Slot, Dominator и сетчатого Assure, Endure типов от компании Schlumberger [2], Excluder от Baker Huges [3], Dura Grip Weatherford [4].

Результаты

При этом стоимость их может достигать 4–5 тысяч долларов и выше за погонный метр. В этой ситуации разработка, испытание в промысловых условиях и дальнейшая практическая эксплуатация более доступных и эффективных конструкций фильтров собственного производства является весьма актуальной задачей.

Помимо основного назначения – не пропускать в скважину частицы песка и породы – скважинный фильтр должен обеспечивать заданный дебит пластовых флюидов, сохраняя при этом свои механические и фильтрационные показатели на длительный срок эксплуатации скважины. По результатам анализа проведенных лабораторных исследований в качестве материала для фильтровальных элементов, отвечающего перечисленным требованиям, был выбран состав из бронзового порошка марки БрОФ10-1, изготавливаемый методом вакуумного спекания. Фильтровальные элементы из него формировались в виде втулок заданной толщины. Использование фильтровальных элементов из бронзового порошка дало ряд преимуществ. К ним относятся небольшая толщина стенок, обеспечивающая необходимую прочность, широкий диапазон проницаемости и технологичность производства.

По результатам стендовых испытаний образцов фильтров, а также с учетом их использования в условиях скважины, была выбрана структура материала фильтров с фракционными размерами частиц 0,4–0,63 мм, что обеспечивало проницаемость по воздуху 18–24 мкм².

На базе фильтровальных элементов с заданными свойствами были разработаны конструкции фильтров: забойный фильтр на базе обсадной трубы (рис.1) и фильтр на базе НКТ, допускающие использование их как отдельно, так и совместно. Фильтр на основе эксплуатационной обсадной трубы предполагалось установить в нижней части эксплуатационной колонны, которая оставалась бы при этом в открытом забое. При этом цементирование колонны предусматривалось осуществлять манжетным способом, т.е. выше фильтра. Фильтр же, изготовленный на базе НКТ, предусматривал возможность извлечения из скважины для регенерации или замены.

Рисунок 1 – Фильтр для обсадной эксплуатационной колонны.

1 - муфта; 2 - резьба; 3, 4, 11 – уплотнительные кольца; 5 - упорный диск; 6 – остов фильтра с вертикальными щелями; 7 – кожух; 8, 12 – отверстия; 9 – фильтрующие элементы; 10 – промежуточная втулка кожуха.

С целью практической апробации на Чимионском механическом заводе изготовили фильтр на базе обсадной 114,3 мм колонны общей длиной 22,5 м. Он планировался к спуску и установке на скважине № 12 месторождения Гумхона. Также, параллельно, на базе ОАО «Андижаннефть» был собран извлекаемый фильтр для работы на скважине в составе НКТ. Он был спущен в скважину № 16 месторождения Западный Палванташ, которая активно проявляла песком. Интенсивный вынос мелкого песка отрицательно сказывался на работе насосного агрегата из-за быстрого износа.

Фильтр после спуска его на расчетную глубину располагался с вставным скважинным насосом НСВ-43. Глубина подвески 73 мм НКТ составляла 1360 м. После проведенных в начале эксплуатации замеров параметров работы скважины, дебит жидкости составлял 10,0 тонн/сутки; процент обводнения – 84%; дебит нефти – 1,6 тонн/сутки. Результаты повторных измерений показателей работы скважины после 2 месяцев эксплуатации не выявили ухудшения параметров продуктивности этой скважины. При этом вынос песка не отмечался.

Обсуждение и заключение

Таким образом, из вышеописанного комплекса мер, предлагаемых для борьбы с выносом несцементированной породы и песка из неустойчивых интервалов глубокозалегающих месторождений центральной Ферганы, технология применения забойных фильтров с фильтровальными элементами на базе бронзового порошка представляется актуальной и нуждается в дальнейшей проработке и внедрении при заканчивании скважин в схожих горно-геологических, осложненных неустойчивостью пород условиях.

Список использованной литературы:

1. Мамаджанов Э.У., Магрупов А.М. Некоторые аспекты борьбы с породопрооявлениями на скважинах, представленных разрезами с неустойчивыми породами // Тезисы докладов V Междунар. науч.-практ. конф. «Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки» (г. Тюмень, 18 февр. 2025 г.). — Тюмень: ФГБОУ ВО «ТИУ», 2025.
2. Schlumberger. ICD Brochure [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.slb.ru/upload/iblock/551/icd-brochura.pdf> (дата обращения: 05.05.2025).
3. Baker Hughes. Excluder2000 Premium Wiremesh Screen [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.bakerhughes.com/completions/sand-control/screens/excluder2000-premium-wiremesh-screen> (дата обращения: 05.05.2025).
4. Weatherford. Dura Grip Screens: Technical Specification Sheet [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.weatherford.com/documents/technical-specification-sheet/products-and-services/completions/dura-grip-screens/> (дата обращения: 05.05.2025).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000